

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO**

Direzione Performance, Assicurazione qualità, Valutazione e politiche di Open Science

Milano University Press Prospettive di sviluppo 2022-24

Allegato 1 alla Relazione 2021 della Commissione Open Science

Sommario

Storia	3
1. Il modello organizzativo di riviste e collane.....	3
1.1 I processi di qualità delle riviste e collane	3
1.2 I risultati	4
2. Il modello organizzativo di Milano University Press –Libri.....	4
2.1 I processi di qualità dei libri.....	5
2.2 I risultati	5
3. Prospettive di sviluppo.....	5

Riferimenti

Sito web della casa editrice: <https://milanoup.unimi.it/>

Piattaforma Riviste UNIMI: <https://riviste.unimi.it/>

Piattaforma Libri UNIMI: <https://libri.unimi.it/index.php/milanoup>

Storia

Il primo nucleo della casa editrice nasce nel 2008 per volere del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, professor Elio Franzini, con la vocazione di essere accessibile per tutti, sia per gli autori che non devono pagare nulla per pubblicare, che per i lettori che non devono pagare nulla per leggere. Già nel 2008, quindi, l'Ateneo anticipa e sviluppa quel modello di accesso aperto che verrà chiamato in tempi recenti *diamond open access*.

Nel 2008 viene adottato il software OJS (Open Journal System), un software open source sviluppato da PKP (Public Knowledge Project), e vengono pubblicate le prime due riviste di ambito umanistico, *Doctor Virtualis* e *Lanx*, tuttora attive.

Il progetto di pubblicazione di riviste Open Access inizialmente si diffonde prevalentemente tra le facoltà umanistiche, che ne colgono l'elemento innovativo per l'area. Nel corso degli anni, aderiscono alla piattaforma riviste.unimi.it nuove riviste digitali o testate precedentemente distribuite esclusivamente su supporto cartaceo. Dal 2011, gli ambiti disciplinari si estendono anche alle materie scientifiche, con la pubblicazione della prima rivista di veterinaria e con la successiva adesione di una rivista storica dell'ateneo: la Rivista italiana di paleontologia e stratigrafia.

Oggi, la piattaforma di riviste ospita 53 titoli che coprono i settori disciplinari di Storia dell'arte, Filologia romanza, Filosofia, Legge, Letteratura moderna, Linguistica, Medicina, Scienze della terra, Scienze sociali, Scienze umane, Sociologia, Storia, Veterinaria.

Nel 2019 ha luogo il fondamentale passaggio dell'intera piattaforma ad una versione aggiornata di OJS; la nostra è la prima grande piattaforma in Europa ad aver effettuato un trasferimento di contenuti massivo alla nuova versione del software.

Nello stesso anno, si dà avvio anche alla pubblicazione di libri. Dopo una fase iniziale, in cui i libri trovano ospitalità sulla piattaforma delle riviste, dal 2020 viene creato uno spazio ad hoc su piattaforma OMP (Open Monograph System), con un ufficio di supporto e un comitato di esperti dedicato.

Nel 2020 si costituisce la Milano University Press, che accoglie al suo interno la lunga esperienza maturata nell'ambito della pubblicazione di riviste e la nuova sfida rappresentata dalla produzione e pubblicazione di volumi.

1. Il modello organizzativo di riviste e collane

La piattaforma riviste.unimi.it viene amministrata da un ufficio centrale, che si occupa della configurazione delle nuove riviste, della formazione delle redazioni con incontri mirati e con la predisposizione di materiale didattico, della verifica del rispetto dei requisiti richiesti alle pubblicazioni scientifiche, dell'indicizzazione nelle principali banche dati bibliografiche e bibliometriche, delle statistiche annuali, dei rapporti con il supporto tecnico esterno.

Ogni rivista ha un proprio Direttore responsabile e un comitato scientifico, che esamina la validità dei contributi pervenuti alla redazione e garantisce il rispetto della procedura della peer-review per la validazione dei contenuti. Fino al 2020, per usufruire della piattaforma e dei suoi servizi era richiesta l'appartenenza a Unimi di almeno un membro del comitato scientifico, mentre successivamente si è deciso di aprire la piattaforma anche all'esterno.

Le redazioni sono autonome nella presentazione grafica della rivista, nella gestione del workflow editoriale e nella produzione di contenuti, ma devono garantire il rispetto degli standard internazionali di qualità richiesti per le riviste scientifiche. Alcune redazioni si avvalgono del supporto esterno di grafici per l'impaginazione.

La piattaforma OJS risiede su un server la cui gestione è data in appalto alla ditta 4Science.

1.1 I processi di qualità delle riviste e collane

A tutte le redazioni viene richiesto il rispetto di requisiti necessari per le riviste e collane scientifiche, anche ai fini dell'indicizzazione nelle principali banche dati.

Le nuove redazioni vengono formate attraverso incontri individuali sull'uso del software da utilizzare, le procedure da seguire e i requisiti da rispettare.

Una volta verificato il rispetto degli standard, l'ufficio avvia le procedure per l'indicizzazione nelle principali banche dati o supporta le riviste e collane nelle richieste di indicizzazione in banche dati specialistiche.

1.2 I risultati

Riviste

Le riviste attive nel 2021 sono 53, con 511 editors, 6103 reviewers registrati, 9519 autori, 28.510 utenti registrati.

Di tutte le pubblicazioni, 34 hanno ottenuto l'indicizzazione in DOAJ, 6 in Scopus, 14 in WoS/ESCI, 1 in WoS, 18 in ERIHplus.

2. Il modello organizzativo di Milano University Press -Libri

Milano University press è un marchio registrato. Per quanto concerne i libri, la parte scientifica e redazionale viene gestita internamente all'Ateneo, mentre la parte di produzione digitale e a stampa dei volumi è esternalizzata.

Il coordinamento scientifico della casa editrice è tenuto dal Comitato editoriale, composto da 31 membri interni all'Ateneo e presieduto dal Rettore. Il Comitato definisce le linee di indirizzo della casa editrice, valuta e seleziona le proposte di pubblicazione pervenute e ha la facoltà di stabilire nuovi progetti di pubblicazione di carattere istituzionale.

La redazione interna, costituita da figure con competenze editoriali e tecniche, dà attuazione alle proposte editoriali approvate dal Comitato, dalla fase di submission dei testi, alla peer review, sino all'editing del volume, affiancando e controllando, in questa ultima fase, il lavoro del fornitore esterno. Compito della redazione è tradurre gli obiettivi editoriali in un calendario di pubblicazione, organizzare e monitorare le azioni degli attori del processo editoriale, tracciando le attività sulla piattaforma informatica di supporto alla casa editrice.

La redazione opera anche come segreteria organizzativa della casa editrice e del Comitato editoriale, articolando appuntamenti e attività di quest'ultimo, mantenendo i rapporti con autori, revisori, membri del Comitato, fornitori e altre figure che si rapportano con la casa editrice.

2.1 I processi di qualità per la pubblicazione dei libri

Tutte le attività, che vanno dalla presentazione della proposta editoriale sino all'uscita del volume, a stampa o digitale, sono tracciate su piattaforma OMP (Open Monograph Press).

La piattaforma consente il monitoraggio e la registrazione delle fasi del processo editoriale nel rispetto dei criteri stabiliti nelle linee guida di MilanoUP, in particolar modo in riferimento alle policy di Open Science, alle norme antiplagio e al rispetto dell'anonimato nella peer review.

Ogni volume consegnato dall'autore (reso anonimo e ripulito da riferimenti che possano rendere riconoscibile l'autore) viene esaminato, commentato, validato o respinto da due Referee, esperti nel tema del volume, individuati preferibilmente all'esterno dell'Ateneo, e comunque estranei al dipartimento di afferenza dell'autore. Al Volume Editor, figura docente (interna o esterna all'ateneo), spetta il compito di monitorare la correttezza e l'anonimato del processo di peer review che, per MilanoUP, ha carattere di doppio cieco.

Concluso positivamente il processo di peer review, i volumi vengono inviati in produzione e quindi pubblicati, corredati da metadati che consentono l'indicizzazione nelle principali banche dati.

2.2 I risultati

Libri

I libri pubblicati sono attualmente 7 (<https://libri.unimi.it/index.php/milanoup>), le aree disciplinari coperte sono: informatica, giuridica, storica, linguistica, medica e fisico-matematica.

Le collane con marchio MilanoUP sono 2: Studi Italo-Brasiliani di Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale (italiano e portoghese), Texturas, collana di ricerca interculturale tra Europa e America Latina (italiano e spagnolo); di ciascuna di queste collane è stato pubblicato un titolo in piattaforma. Sempre in piattaforma, unicamente in versione digitale, sono inoltre pubblicati i numeri della collana istituzionale dell'Ateneo: UNIMI 2040 Discussion Papers.

A inizio novembre 2021 è prevista l'uscita di 3 volumi, uno di botanica, uno di area medico-neurologica sul Covid-19, e una pubblicazione rivolta ai piccoli lettori, di carattere psico-educativo. Entro l'anno 2021 è inoltre prevista la pubblicazione di un volume configurato come percorso ludico-formativo su temi danteschi.

Le pubblicazioni in programmazione (13 proposte da qui a luglio 2022) prevedono volumi prodotti nell'ambito della ricerca scientifica condotta da docenti e ricercatori dell'Ateneo e testi di carattere divulgativo, rivolti ad un pubblico più ampio.

A fine settembre 2021, il numero complessivo dei download di libri è di 2884. I download complessivi dei titoli delle collane a marchio MilanoUP ammonta a 3135.

I libri sono prodotti in PDF, ePub e formato cartaceo on demand.

3. Prospettive di sviluppo

Le direttrici di sviluppo della casa editrice si orientano secondo due assi fondamentali: il rafforzamento della struttura operativa di MilanoUP e l'apertura verso l'esterno dei servizi.

Consolidamento e rafforzamento della struttura operativa

Attività a breve termine:

- predisposizione di un bando per la esternalizzazione del servizio di produzione dei libri

Attività a medio termine:

- acquisizione di personale per la redazione interna e definizione dei ruoli
- attivazione di stage profilati su specifiche attività

- potenziamento delle infrastrutture per la produzione dei volumi, tramite, ad esempio, l'acquisizione di software per il controllo e la parziale gestione interna di alcune attività grafiche ed editoriali legate alla produzione dei libri (software Indesign e Photoshop), che permetterebbero alla casa editrice di affiancare l'editore esterno durante le fasi di produzione del testo

Programmazione piano editoriale

- obiettivo di pubblicare una media di 20-25 libri/anno
- a medio-lungo termine: pubblicazioni di manuali per la didattica

Comunicazione e promozione

- organizzazione di presentazioni dei libri presso i Dipartimenti d'interesse e altri enti, anche esterni
- partecipazione ad eventi di promozione culturale e scientifica
- creazioni di podcast con brevi interviste agli autori
- apertura e gestione di canali social
- costituzione e utilizzo di mailing list mirate per la divulgazione delle informazioni
- newsletter

Networking

- adesione alla associazione delle UP europee <https://www.aeup.eu/>
- adesione a OAPEN (piattaforma che rende disponibili gratuitamente e-book a testo pieno, di tutti gli ambiti disciplinari, ma in particolare delle scienze umane e sociali)

Contrasto al plagio

- definizione di una policy e del workflow a supporto del contrasto al plagio (riviste, collane, libri). In questa direzione è andata la scelta di passare ai DOI di Crossref, che fornisce un servizio di screening del plagio, CrossCheck, basato su iThenticate

Servizi avanzati per tutti gli utenti

- attivazione di servizi avanzati, in particolare indicizzazione e citazioni, grazie al passaggio ai DOI di Crossref, che fornisce anche servizi collaborativi aggiuntivi, progettati per migliorare la fiducia nel processo di comunicazione accademica, tra cui Cited-By Linking e l'identificazione degli aggiornamenti CrossMark
- fruizione avanzata dei contenuti delle pubblicazioni digitali, attraverso l'utilizzo di linguaggi e strumenti quali XML e Lens

Offerta di nuovi servizi ad autori extra ateneo:

- libri: ricezione di proposte di pubblicazione da parte di docenti e studiosi non appartenenti a Unimi, e definizione di una policy per le fees da applicare
- riviste: definizione di un accordo con le riviste esterne che intendono passare sulla nostra piattaforma